

INFORME TÉCNICO
Sociograma Personal Técnico
Ayuntamiento de Elche
Proyecto CAIR

March 2026

Grant agreement No. 101125843

Índice

- [1. Introducción](#)
- [2. Planificación metodológica del sociograma](#)
- [3. Perfil de las personas participantes](#)
- [4. Desarrollo taller Sociograma](#)
 - [4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología](#)
- [5. Metodología del Sociograma](#)
- [6. Resultados del Sociograma](#)
 - [6.1. Clasificación por tipo de actor](#)
 - [6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave](#)
 - [6.3. Análisis relacional descriptivo](#)
 - [6.4. Relaciones por tipo de vínculo](#)
 - [6.4.1. Relaciones de colaboración \(☑\)](#)
 - [6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia \(☑\)](#)
 - [6.4.3. Relaciones de dependencia \(☑\)](#)
 - [6.4.4. Relaciones de conflicto \(☑\)](#)
 - [6.4.5. Relaciones de desacuerdo \(☑\)](#)
 - [6.4.6. Ausencia de relación \(☐\)](#)
 - [6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar](#)
- [7. Conclusiones](#)
- [8. Recomendaciones:](#)
- [9. Bibliografía](#)

1. Introducción

El sociograma del personal técnico del Ayuntamiento de Elche sobre el barrio de Carrús se concibe como una herramienta participativa integrada en el proceso de diagnóstico del Proyecto CAIR, cuyo propósito general es comprender las dinámicas comunitarias que influyen en la salud y el bienestar en contextos urbanos de alta diversidad.

En esta fase del proyecto, el sociograma se emplea como una técnica de mapeo social colaborativo que permite identificar los actores presentes en el territorio y representar las relaciones que mantienen entre sí a partir de la percepción de las personas participantes. Más que un producto gráfico, el sociograma constituye un dispositivo analítico y reflexivo: una representación colectiva de cómo la comunidad entiende su propia red social, institucional y de apoyo (Maya-Jariego, 2015; Martín Gutiérrez, 1999).

Desde una perspectiva metodológica, este enfoque se alinea con las corrientes de la Investigación-Acción Participativa Basada en la Comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés), que buscan integrar la producción de conocimiento con la acción transformadora y la corresponsabilidad social (Fierheller et al., 2024; Gilfoyle et al., 2022). La CBPR parte de la premisa de que las comunidades no son solo objeto de estudio, sino agentes activos de análisis y cambio, y que el conocimiento situado que producen resulta esencial para diseñar intervenciones contextualizadas y sostenibles.

El uso del sociograma dentro de este marco refuerza la capacidad de los participantes para visibilizar estructuras de poder, dependencias y alianzas, permitiendo que la red comunitaria se reconozca a sí misma y detecte sus puntos fuertes y débiles (Leppin et al., 2018).

Metodológicamente, el sociograma combina técnicas visuales y relacionales que proceden tanto de la psicología social como del análisis de redes sociales. Como señala Maya-Jariego (2015), el valor de esta herramienta no radica únicamente en la cuantificación de vínculos, sino en su capacidad para interpretar los significados sociales de la conexión: quién colabora con quién, en qué condiciones, y con qué implicaciones para el bienestar colectivo.

En contextos de intervención social, el sociograma permite mapear el poder operativo de los actores, entendido como su capacidad efectiva de acción y decisión en el territorio, diferente del poder institucional formal, así como su grado de contribución al bienestar comunitario (López-Sánchez, 2018).

En el caso de Carrús, un barrio caracterizado por su alta densidad poblacional, diversidad cultural y presencia de entidades sociales, el sociograma adquiere un valor estratégico. Permite reconocer el entramado de relaciones que sostienen la vida comunitaria, identificar zonas de desconexión o aislamiento relacional, y destacar nodos clave (instituciones, asociaciones o grupos) que actúan como mediadores entre el vecindario y los recursos públicos.

Esta información constituye un insumo esencial para el diagnóstico participativo, ya que orienta las fases posteriores del proyecto: la realización de entrevistas, la cocreación de acciones

comunitarias y la evaluación del impacto en salud y equidad (Fierheller et al., 2024; Leppin et al., 2018).

En resumen, el sociograma de Carrús se presenta como una herramienta participativa de análisis relacional, que no solo describe una red existente, sino que activa un proceso colectivo de reflexión, fortaleciendo las bases del trabajo colaborativo entre instituciones, asociaciones y ciudadanía. Su carácter visual y dialógico contribuye a que los actores locales se reconozcan mutuamente, generen una comprensión compartida de su entorno y puedan construir estrategias más cohesionadas para la mejora del bienestar comunitario.

2. Planificación metodológica del sociograma

Fecha: 16 de julio de 2025

Hora: De 11:30 a 13:30 horas

Lugar: Centro de Congresos, sala 2

Reserva del Espacio: La reserva del espacio se realizó por medio de la concejalía de Acción Social.

Convocatoria de personas participantes: se realizó a través de las y los responsables de las áreas de Acción Social y Sanidad.

En primer lugar, se envió un correo electrónico a las personas responsables de estas áreas, solicitando que difundieran la invitación entre sus compañeros y compañeras y otras áreas del Ayuntamiento. Desde las personas responsables de estas áreas, se optó también por la difusión directa mediante el boca a boca. Finalmente, las personas responsables informaron al equipo investigador sobre quiénes asistirían aproximadamente al encuentro.

Contenido del email:

Estimado equipo técnico,

En el marco del proyecto CAIR (Cocreating Actions to Improve Rationality in the health system), os invitamos a participar en la dinámica **Sociograma**.

CAIR tiene como objetivo estimular cambios en el sistema de salud mediante la cocreación de iniciativas comunitarias. Actualmente nos encontramos en la fase inicial del proyecto, centrada en el análisis de la comunidad. Una de las primeras herramientas que utilizaremos es el **sociograma**, una metodología clave para captar una "fotografía social" de cómo se articulan los lazos entre asociaciones, instituciones y vecinos del barrio. Este análisis proporcionará las bases para desarrollar intervenciones adaptadas al contexto comunitario en fases posteriores.

Nos encantaría contar con vuestra participación, porque consideramos que vuestros conocimientos y experiencia no sólo enriquecerán el análisis, sino que serán fundamentales para reflejar con precisión las dinámicas institucionales y comunitarias del barrio.

Información importante sobre la actividad:

- **Fecha:** jueves 10 de julio
- **Hora:** de 10:00 a 12:00 hrs
- **Lugar:** Centro de Congresos de Elche (Carrer del Filet de Fora, 1)

Adjuntamos dos documentos informativos sobre el proyecto y el **sociograma** y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o ampliar la información que consideréis necesaria.

Os agradecemos vuestra atención y esperamos que esta propuesta sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,

M^{ra} José Sanchís y Noelia Navarro

3. Perfil de las personas participantes

El sociograma fue construido por personal técnico del Ayuntamiento de Elche, perteneciente a diferentes concejalías y áreas municipales con presencia o incidencia en el barrio de Carrús. Asistieron 16 personas (3 hombres y 13 mujeres), con perfiles profesionales diversos vinculados a la gestión pública local, la intervención social, la educación, la cultura, la juventud y la seguridad ciudadana. La sesión se desarrolló en un clima participativo y colaborativo, en el que las personas asistentes mostraron interés por comprender la finalidad de la herramienta y aportar información relevante sobre la red institucional del territorio.

Las áreas representadas fueron:

- Deportes
- Juventud
- OMAC
- VisitElche
- Policía Local
- Educación (TIS de centros educativos)
- Acción Social
- Integración Social
- Acción Comunitaria
- Fondos Europeos

- Biblioteca Pública
- Salud

Esta diversidad permitió capturar una visión intersectorial de la administración municipal, incorporando tanto servicios de atención directa como unidades de planificación y gestión.

En cuanto a la composición del grupo, se observó un claro predominio femenino, como posible reflejo de la feminización de los servicios sociales y educativos municipales. La edad media se situó entre los 30 y los 55 años, con una amplia experiencia profesional en el ámbito público. Todas las personas participantes contaban con estudios universitarios, en su mayoría en Trabajo Social, Educación Social, Psicología o Ciencias Sociales aplicadas a la gestión pública.

4. Desarrollo taller Sociograma

4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología

Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción y explicación del proyecto CAIR y se repartieron a los participantes los siguientes documentos:

- Consentimiento informado adultos (CI):
https://drive.google.com/file/d/1Oz-iaQ1abrQMRfwLFQsWWX6F6_HNtZf/view?usp=drive_link
- Consentimiento de Derechos de imagen (CDI):
https://drive.google.com/file/d/1xa8tx1bY5GGV5fskQ7pt0CY1VJca-Ahm/view?usp=drive_link
- Hojas de Información (HIP):
https://drive.google.com/file/d/1beTZBsJcffyIbMNPI3o8TI14c5EHB-s/view?usp=drive_link
- Ficha de datos Sociodemográficos Tejido Asociativo: FICHA DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS v1_Tejido asociativo:
https://docs.google.com/document/d/13OU53O5ST_oyb4HrZjmxdlhOzSv8E3Cq/edit?usp=drive_link&oid=115835031406744510609&rtpof=true&sd=true

Estos documentos se explicaron para que las personas participantes pudieran cumplimentarlos. Una vez cumplimentados, se recogieron 3 (CI, CDI, HIP) de los 4 documentos.

Después se procedió a las presentaciones de las dinamizadoras y las participantes y se explicó en qué consistía el sociograma y la dinámica de la sesión.

5. Metodología del Sociograma

Siguiendo la leyenda visual utilizada en el taller participativo, los actores fueron representados con distintas formas geométricas que permiten distinguir su naturaleza:

	Triángulo: Instituciones públicas.
	Círculo: Organizaciones del tercer sector, asociaciones vecinales, ONGs, colectivos organizados.
	Cuadrado: Grupos poblacionales o colectivos no organizados formalmente.

A partir de dos ejes, el poder operativo o capacidad de influencia (eje vertical) y la contribución a la salud y el bienestar comunitario (eje horizontal), las personas participantes situaron en la matriz aproximadamente una treintena de actores vinculados al territorio de Carrús, tanto desde la perspectiva interna del Ayuntamiento como desde su interacción con la ciudadanía y las entidades sociales del barrio.

El ejercicio permitió construir una cartografía institucional del barrio, que refleja la forma en que las y los técnicos municipales perciben el entramado de relaciones entre las distintas áreas del propio Ayuntamiento y su conexión con el tejido asociativo y poblacional. La representación visual resultante no sólo evidencia las jerarquías y los flujos de coordinación interna, sino también los espacios de desconexión y las áreas de solapamiento competencial que condicionan la acción pública en el territorio.

Figura 2: Matriz Sociograma

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1XYiHtOvE6JmFa6tO2BdCXXyXq1bVwW4f/view?usp=drive_link

LEYENDA	
CATEGORÍAS	RELACIONES
Triángulos: Instituciones 	
Círculos: Asociaciones, organizaciones locales 	
Cuadrados: Colectivos, grupos no organizados, base social 	

Figura 3: Leyenda Sociograma

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1bW3Ccpqz5aN9ShZiYRopuo51C1ladExO/view?usp=drive_link

6. Resultados del Sociograma

Figura 4: Sociograma del personal técnico del Ayto de Elche sobre el barrio de Carrús

Imagen disponible en: https://drive.google.com/file/d/1jm2sKX0008dwSr6Oyzo_e8jylrUmij5/view?usp=drive_link

Durante la sesión, algunas participantes manifestaron inicialmente desconocer el objetivo del taller, ya que la convocatoria se había difundido a través de canales internos del Ayuntamiento sin incluir la información completa sobre el proyecto CAIR. Esto generó cierta desorientación al inicio, que fue rápidamente resuelta mediante la introducción explicativa del equipo dinamizador. Una vez aclarado el propósito, el grupo mostró una actitud abierta y colaborativa, interviniendo activamente en la identificación y clasificación de actores institucionales, sociales y comunitarios de Carrús.

El desarrollo del taller permitió observar diferentes niveles de participación. Las representantes de Policía Local y OMAC asumieron un rol destacado en el debate, aportando información sobre la gestión de conflictos vecinales y sobre la organización territorial de los servicios municipales. Otras participantes, procedentes de áreas como Deportes, Acción Comunitaria o Fondos Europeos, mostraron un interés más

puntual, aunque se implicaron en la reflexión sobre los vínculos institucionales y los desafíos de coordinación interdepartamental.

El ambiente general fue valorado por las dinamizadoras como participativo, respetuoso y con un alto nivel de compromiso técnico, aunque se registraron momentos de tensión o desacuerdo en torno a temas sensibles, como la percepción de la seguridad, el acceso a recursos deportivos o el papel de las instituciones religiosas.

6.1. Clasificación por tipo de actor

Siguiendo la leyenda visual establecida para el análisis del sociograma, las personas participantes clasificaron los distintos actores presentes en el territorio de Carrús según su naturaleza institucional, asociativa o comunitaria. Esta distinción permite comprender las jerarquías de poder y los circuitos de relación que se generan entre la administración local, el tejido social y los grupos poblacionales del barrio.

|
GRUPOS POBLACIONALES |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento - Centros de salud - Espacios públicos - Policía local - Concejalía de Acción Social (SS.SS) - Concejalía de juventud - Centros educativos - Biblioteca Plaza Barcelona - Concejalía de deportes - Mercados - OMAC | <ul style="list-style-type: none"> - Caritas - Cruz Roja - Asociaciones gitanas - Conciencia -T - Elche acoge - Asociaciones de personas migradas - Joves Solides - LGBTIQ+ - Asociaciones vecinales - Entidades religiosas | <ul style="list-style-type: none"> - Personas mayores - Población migrada - Jóvenes menores de 30 años - Personas trabajadoras - Mujeres - Población gitana - Población en situación de vulnerabilidad - Infancia - Personas sin hogar - Delincuentes, infractores - Personas racistas |

6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave

El análisis de la matriz relacional del sociograma revela una red compleja de vínculos entre los distintos actores del territorio, en la que coexisten relaciones de colaboración, apoyo (referencia), dependencia, conflicto y ausencia de conexión. Estas relaciones permiten comprender no solo el grado de articulación existente entre instituciones, asociaciones y colectivos, sino también los vacíos, tensiones y potencialidades de la red comunitaria.

Las relaciones de colaboración (\leftrightarrow) se establecen cuando dos actores cooperan de manera bidireccional, compartiendo información, recursos o intervenciones conjuntas en beneficio mutuo. Representan vínculos de reciprocidad, confianza y trabajo en red.

Las relaciones de referencia (\leftarrow) se representan mediante flechas de entrada hacia el actor, e indican que dicho actor recibe derivaciones, peticiones de apoyo de otros. En este caso, el actor actúa como proveedor o punto de referencia dentro de la red.

Las relaciones de dependencia (\rightarrow) en cambio, se reflejan con flechas de salida desde el actor dependiente hacia el actor del que depende. Muestran la necesidad de apoyo, coordinación o recursos externos para llevar a cabo su labor, y por tanto evidencian una asimetría operativa dentro de la red.

También se identificaron relaciones de conflicto (\square), caracterizadas por la existencia de tensiones abiertas o enfrentamientos que dificultan la cooperación, así como relaciones de desacuerdo (\square), donde, sin llegar al conflicto, se expresan diferencias de criterio, falta de alineación en los objetivos o dificultades de entendimiento entre los actores.

Finalmente, se reconocen relaciones ausentes o potenciales (\otimes), es decir, vínculos que no existen actualmente, pero cuya creación se considera necesaria para fortalecer la cohesión y la efectividad de la red comunitaria. Estas relaciones latentes evidencian áreas de oportunidad y posibles líneas de trabajo para futuras acciones de articulación intersectorial.

Tabla 1: Resultados sociograma personal técnico del Ayuntamiento de Elche

ID	Actores presentes en Carrús	PERSONAL TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE									
			Recuento total			TOTAL	CONF	DESA	SIN RE	PODER OPR	FAV SALUD BIENST
			COL	E	S						
1.1	Concejalía de acción social	△	5	3	1	9				ALTO	MUCHO
1.7	Policía local	△	3	4	2	9				ALTO	MUCHO
1.8	OMAC	△	1	6	0	7				MEDIO	ALGO
49	Población migrada	□	0	2	3	5	□			BAJO	ALGO
51	Población en situación de vulnerabilidad	□	0	0	5	5				BAJO	POCO
26	Elche acoge	□	0	2	2	4				BAJO	MUCHO
41	Infancia	□	2	0	2	4	□			BAJO	POCO
42	Jóvenes menores 30	□	1	1	2	4				MEDIO-BAJO	ALGO
50	Población gitana	□	1	0	3	4	□			BAJO	POCO
28	LGTBI	□	1	1	1	3	□			MEDIO	ALGO
1	Ayuntamiento	△	1	1	0	2				ALTO	MUCHO
1.3	Concejalía de juventud	△	0	1	1	2				MEDIO	MUCHO
1.6	Concejalía de deportes	△	2	0	0	2				ALTO	MUCHO
3	Centros de salud	△	1	1	0	2				ALTO	MUCHO
4	Cáritas	□	1	1	0	2				MEDIO-ALTO	MUCHO
5	Cruz Roja	□	1	1	0	2				MEDIO	MUCHO
13	Centros educativos	△	1	0	1	2				ALTO	MUCHO
25	Conciencia-T	□	1	1	0	2				MEDIO	MUCHO
32	Entidades religiosas	□	0	1	1	2	□			ALTO	ALGO-MUCHO
33	Asociaciones gitanas	□	1	1	0	2	□			MEDIO	MUCHO

35	Asociación de inmigrantes	□	0	0	2	2				BAJO	MUCHO
45	Personas mayores	□	0	1	1	2				MEDIO-ALTO	MUCHO
1.1	Espacios públicos	△	1	0	0	1	□		⊙	ALTO	MUCHO
1.1	Mercados	△	0	1	0	1				MEDIO	MUCHO
29	Jove solides	□	0	1	0	1				BAJO	MUCHO
30	Asociaciones vecinales	□	0	0	1	1				BAJO	ALGO
43	Mujeres	□	0	0	1	1				BAJO	POCO
48	Personas trabajadoras	□	0	0	1	1				BAJO	POCO
1.13-1	Biblioteca Plaza Barcelona	△	0	0	0	0				-	-
40	Delincuentes e infractores	□	0	0	0	0				-	-
46	Personas racistas	□	0	0	0	0	□			-	-
47	Personas sin hogar	□	0	0	0	0	□			-	-

6.3. Análisis relacional descriptivo

El análisis relacional del sociograma de técnicas y técnicos del Ayuntamiento de Elche permite visualizar la estructura de vínculos que conecta a las distintas áreas municipales, entidades sociales y colectivos del territorio, así como comprender la dinámica de poder, cooperación y dependencia que configura el entramado institucional del barrio de Carrús.

A partir de las interacciones identificadas, se observa una red concentrada en torno a determinados nodos institucionales, especialmente concejalía de Acción Social (SS.SS.), Policía Local, OMAC y Ayuntamiento, que actúan como puntos de articulación entre los diferentes sectores administrativos y la comunidad. Estos actores cumplen un papel estratégico, ya sea como facilitadores de recursos, mediadores entre la ciudadanía y las políticas locales, o como coordinadores de las acciones intersectoriales.

A continuación, se detalla la posición y tipo de vínculos de los principales actores según su clasificación.

INSTITUCIONES

Ayuntamiento:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): OMAC
- **Referencia** (flechas de entrada): Elche Acoge.

OMAC (Oficina Municipal de Atención Ciudadana):

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Ayuntamiento
- **Referencia** (flechas de entrada): concejalía de Deportes, Población migrada, Jóvenes menores de 30, Personas trabajadoras, Población gitana, Mujeres.

Concejalía de Acción Social (SS.SS.):

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Policía local, Centros de salud, Cruz Roja, Conciencia -T, Caritas
- **Referencia** (flechas de entrada): Elche acoge, Centro juvenil o concejalía de juventud, LGBTIQ+
- **Dependencia** (flechas salida): Asociaciones gitanas

Policía local:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Concejalía de Acción Social (SS.SS.), Infancia, concejalía de deportes
- **Referencia** (flechas de entrada): Población gitana, Asociaciones de personas migradas, Caritas, Asociaciones de personas migradas
- **Dependencia** (flechas salida): Espacios públicos, LGBTIQ+

Concejalía de deportes

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Infancia, Policía local

Concejalía de juventud (Centro Juvenil)

- **Referencia** (flechas de entrada): Jóvenes menores de 30 años,
- **Dependencia** (flechas salida): concejalía Acción Social (SS.SS)

Centros de Salud:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): concejalía Acción Social (SS.SS)
- **Referencia** (flechas de entrada): Infancia

Centros educativos:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Infancia
- **Dependencia** (flechas salida): concejalía de deportes

Espacios públicos:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Policía local
- **Conflicto:** Infancia
- **Sin relación** (necesidad de relación): concejalía Acción Social (SS.SS)

Mercados:

- **Referencia** (flechas de entrada): Población gitana

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SIN ÁNIMO DE LUCRO O COLECTIVOS ORGANIZADOS

Elche Acoge:

- **Referencia** (flechas de entrada): Asociaciones de personas migradas, Población migrada
- **Dependencia** (flechas salida): concejalía de Acción Social (SS.SS), Ayuntamiento

LGBTIQ+:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Jóvenes menores de 30
- **Referencia** (flechas de entrada): Policía local
- **Dependencia** (flechas salida): concejalía Acción Social (SS.SS)
- **Conflicto:** LGBTIQ+

Cáritas:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): concejalía Acción Social (SS.SS)
- **Referencia** (flechas de entrada): Infancia

Cruz Roja:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): concejalía Acción Social (SS.SS)
- **Referencia** (flechas de entrada): Población en situación de vulnerabilidad

Asociaciones gitanas:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Población gitana
- **Referencia** (flechas de entrada): concejalía Acción Social (SS.SS)
- **Conflicto:** Asociaciones gitanas

Conciencia-T:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): concejalía Acción Social (SS.SS)
- **Referencia** (flechas de entrada): Población en situación de vulnerabilidad

Joves solides:

- **Referencia** (flechas de entrada): Población en situación de vulnerabilidad, Población migrada

Asociaciones de personas migradas:

- **Dependencia** (flechas salida): Elche acoge, Policía local

Asociaciones vecinales:

- **Dependencia** (flechas salida): Personas mayores

Entidades religiosas:

- **Conflicto:** Entidades religiosas

GRUPOS POBLACIONALES O COLECTIVOS NO ORGANIZADOS FORMALMENTE**Población en situación de vulnerabilidad:**

- **Dependencia** (flechas salida): Cruz roja, Conciencia T, concejalía de juventud, Cáritas, Joves solidés

Jóvenes menores 30:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): LGTBIQ+
- **Referencia** (flechas de entrada): Policía local
- **Dependencia** (flechas salida): Espacios públicos, concejalía de juventud (Centro juvenil)

Infancia:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Policía local, Centros de educación
- **Dependencia** (flechas salida): Centro de salud, Centro de deportes
- **Conflicto:** Personas sin hogar, Espacios públicos

Población gitana:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Asociaciones gitanas
- **Dependencia** (flechas salida): OMAC, concejalía Acción Social (SS.SS), Policía local
- **Conflicto:** Población migrada

Personas mayores:

- **Referencia** (flechas de entrada): Asociaciones vecinales
- **Dependencia** (flechas salida): OMAC

Mujeres:

- **Dependencia** (flechas salida): OMAC

Personas trabajadoras:

- **Dependencia** (flechas salida): OMAC

Personas sin hogar:

- **Conflicto:** Infancia

Personas racistas:

- **Conflicto:** Población migrada

Población migrada:

- **Conflicto:** Personas racistas, Población gitana

6.4. Relaciones por tipo de vínculo

El análisis del sociograma permitió distinguir distintos tipos de vínculos entre los actores representados, en función de la direccionalidad y naturaleza de sus interacciones. Esta diferenciación ofrece una visión más precisa del funcionamiento interno de la red institucional, asociativa y comunitaria, al mostrar con quién se relaciona y cómo se relaciona.

A partir de la matriz construida durante el taller, se identificaron seis modalidades principales de relación: colaboración (\leftrightarrow), apoyo o referencia (\leftarrow), dependencia (\rightarrow), conflicto (\square), desacuerdo (\square) y ausencia o potencialidad de relación (\odot).

El análisis que sigue describe cada una de ellas, integrando tanto los resultados del sociograma como las percepciones y debates surgidos durante la sesión grupal.

6.4.1. Relaciones de colaboración (\leftrightarrow)

Las relaciones de colaboración reflejan dinámicas de cooperación bidireccional y confianza mutua entre actores que comparten objetivos, recursos o intervenciones comunes.

El Ayuntamiento aparece en la red no como un nodo único, sino como un conjunto de áreas y concejalías interconectadas, que mantienen distintos niveles de articulación y coordinación. Este desglose permite observar una estructura institucional compleja, donde cada unidad presenta un grado variable de poder operativo y de influencia sobre el bienestar comunitario.

Entre los actores que concentran un mayor número de relaciones de colaboración destacan la concejalía de Acción Social (SS. SS) (5) y la Policía Local (3). La primera mantiene vínculos consolidados con la Policía Local, Centros de Salud, Cruz Roja, Conciencia-T y Cáritas, configurando un entramado que canaliza la atención social, la prevención y la respuesta ante situaciones de vulnerabilidad. La Policía Local, por su parte, colabora con Acción Social, Infancia y Deportes, reflejando un modelo de intervención comunitaria basado en la coordinación y la prevención.

Durante el taller, a través del diálogo entre las y los participantes, se evidenció un consenso amplio sobre la importancia de estas colaboraciones, especialmente las que vinculan a Acción Social con las entidades del tercer sector. Al mismo tiempo, se señalaron limitaciones estructurales: la falta de continuidad de los equipos, la dependencia de las personas concretas y la ausencia de canales formales de coordinación entre concejalías.

El análisis conjunto del taller y del sociograma muestra una red institucional en la que la cooperación se concentra en unos pocos servicios clave, mientras que el resto de las áreas municipales mantienen conexiones más fragmentadas y operan de forma interdependiente, pero poco articulada. La concejalía de Acción Social se configura como el eje de conexión principal entre las unidades municipales y las organizaciones sociales, mientras que otras áreas, como Deportes, Juventud o Cultura, mantienen vínculos más periféricos. La colaboración, aunque sólida en el plano operativo, se apoya sobre todo en relaciones personales y redes informales de confianza, lo que limita la consolidación de una estrategia municipal transversal en materia de bienestar comunitario.

6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia (☒)

Las relaciones de apoyo o referencia identifican a los actores que ofrecen servicios, información o acompañamiento técnico a otros dentro de la red. Se trata de vínculos unidireccionales que expresan flujos de derivación o asesoramiento, reflejando el papel de ciertos agentes como proveedores de recursos o puntos de acceso institucional para la ciudadanía y las entidades del territorio.

En este tipo de relación destacan la concejalía de Acción Social (SS.SS), con tres relaciones de referencia, y la Policía Local, con cuatro, seguidas por Elche Acoge, la concejalía de Juventud y la OMAC (con dos cada una). Estas conexiones reflejan un patrón donde los servicios municipales de atención directa y las entidades sociales especializadas actúan como canales de entrada o derivación dentro del sistema institucional del barrio.

Durante el desarrollo del taller, las personas participantes coincidieron en señalar que estos flujos de referencia son esenciales para dar continuidad a los casos y evitar duplicidades, pero también evidenciaron limitaciones organizativas: la comunicación entre áreas depende en gran medida del conocimiento personal y de la iniciativa individual, más que de procedimientos establecidos. Esta situación genera asimetrías funcionales, especialmente entre concejalías con mayor capacidad operativa, como Acción Social o Policía Local, y otras más periféricas, que tienden a desempeñar un papel subordinado en la cadena de derivaciones.

El análisis conjunto del sociograma y del diálogo mantenido en el taller muestra que la red de referencia reproduce la estructura jerárquica del propio Ayuntamiento, en la que algunos servicios concentran la mayor parte de las solicitudes o derivaciones, mientras otros mantienen una participación puntual. Esta concentración, aunque favorece la eficacia inmediata, también incrementa la carga de trabajo sobre los nodos centrales y limita la coordinación horizontal entre las distintas áreas municipales.

6.4.3. Relaciones de dependencia (☒)

Las relaciones de dependencia reflejan vínculos unidireccionales en los que un actor necesita del otro para desarrollar su actividad, acceder a recursos o mantener su funcionamiento operativo. En la red institucional del Ayuntamiento de Elche, este tipo de relación pone de manifiesto las asimetrías estructurales entre las diferentes áreas municipales y las entidades del territorio, así como la posición central de determinados servicios públicos en la gestión de la acción comunitaria.

Entre los actores que concentran un mayor número de relaciones de dependencia destacan la concejalía de Acción Social (Servicios Sociales), con una salida principal hacia las Asociaciones Gitanas, y la Policía Local, con dos salidas, dirigidas a Espacios Públicos y LGBTQI+. En el ámbito comunitario, los colectivos con más relaciones de dependencia son la Población Vulnerable (5), la Población Gitana (3) y la Población Migrada (3), seguidos de Jóvenes menores de 30 años (2) y Personas Mayores (2). Este patrón refleja cómo los grupos sociales del barrio dependen de las estructuras institucionales, principalmente de los servicios municipales, para canalizar sus demandas y acceder a los recursos disponibles.

Durante el taller, el diálogo entre las y los participantes permitió identificar que esta dependencia no se percibe únicamente como una cuestión de recursos, sino también como un problema de articulación interna del propio Ayuntamiento. Algunas áreas, especialmente las más técnicas o administrativas, dependen de la

intermediación de Acción Social o de la OMAC para llegar a la ciudadanía, lo que revela una falta de transversalidad y de autonomía operativa.

El análisis conjunto del sociograma y del debate desarrollado en la sesión muestra que la red de dependencias reproduce una lógica jerárquica: los flujos de ayuda o coordinación parten casi siempre de los mismos nodos centrales (Acción Social, Policía Local, OMAC), hacia servicios periféricos o colectivos vulnerables. Este modelo permite dar respuesta a las necesidades inmediatas, pero refuerza la concentración de poder institucional y dificulta la creación de mecanismos horizontales de corresponsabilidad entre departamentos y entidades.

6.4.4. Relaciones de conflicto (2)

Las relaciones de conflicto reflejan tensiones, desacuerdos o fricciones que dificultan la cooperación entre determinados actores del territorio. En el sociograma del personal técnico del Ayuntamiento de Elche, estos vínculos se concentran en situaciones de tensión institucional y social que expresan las limitaciones del trabajo intersectorial y las percepciones divergentes sobre la gestión comunitaria en el barrio de Carrús.

Entre los actores que registran conflictos más significativos se encuentran la Policía Local, los Espacios Públicos, la Población Gitana y la Población Migrante. La Policía Local presenta dos relaciones de conflicto: una con los Espacios Públicos, asociada a la gestión del uso del espacio urbano y la percepción de seguridad en la zona, y otra con la Población Gitana, vinculada a episodios de desconfianza y dificultades de relación entre agentes y vecindario.

Asimismo, se identifican conflictos entre Población Gitana y Población migrada, y entre Población migrada y personas identificadas como “racistas”, que reflejan tensiones interculturales persistentes en el territorio. Aunque estas relaciones no representan enfrentamientos directos, sí evidencian fronteras simbólicas y percepciones de desigualdad entre grupos con presencia destacada en el barrio.

Por otra parte, el sociograma recoge conflictos autorreferenciales en las Asociaciones Gitanas, las Entidades Religiosas y el colectivo LGBTIQ+, interpretados por las personas participantes como discrepancias internas o de representación. En el caso de las asociaciones gitanas, se aludió a la existencia de diferentes entidades con estrategias y prioridades no siempre alineadas, lo que dificulta la interlocución institucional.

Durante el taller, las y los participantes coincidieron en que estas tensiones, aunque a menudo invisibilizadas, tienen un impacto directo en la cooperación comunitaria. En el diálogo se destacó que los conflictos más recurrentes surgen en torno a la gestión del espacio público, la convivencia intercultural y la coordinación entre servicios, especialmente cuando no existen canales claros para resolver discrepancias.

6.4.5. Relaciones de desacuerdo (2)

Las relaciones de desacuerdo o desavenencia reflejan diferencias de criterio o falta de alineación entre actores, sin llegar a constituir conflictos abiertos. En el sociograma del personal técnico del Ayuntamiento de Elche, estas relaciones se presentan de forma muy limitada, aunque su ausencia no implica una completa sintonía entre los servicios municipales.

Durante el taller, se evidenciaron discrepancias leves en torno a la definición de prioridades, la coordinación entre áreas y la interpretación de algunos problemas del territorio. Estas desavenencias se manifestaron

sobre todo en los debates interdepartamentales, cuando las y los participantes comparaban la forma de abordar la convivencia o la intervención con determinados colectivos.

En términos generales, las diferencias se expresaron con un tono constructivo y fueron entendidas como parte del proceso normal de diálogo institucional, más que como una ruptura en la cooperación.

6.4.6. Ausencia de relación (🚫)

Las relaciones ausentes o potenciales corresponden a vínculos no existentes o no consolidados entre actores identificados en la red. En el sociograma del personal técnico del Ayuntamiento de Elche, este tipo de relación aparece de forma limitada, concentrándose en algunos casos concretos.

Se observa una relación ausente entre los Espacios Públicos y la concejalía de Acción Social (SS.SS.), representada en la matriz con un vínculo no operativo. También se registran actores sin conexión directa, como la Biblioteca de la Plaza Barcelona, que no mantiene relaciones con otras áreas municipales o entidades del territorio.

Durante el desarrollo del taller, estas ausencias fueron comentadas abiertamente por las y los participantes, que las vincularon a la separación funcional entre las áreas técnicas y los servicios de atención social o comunitaria. En el caso de los Espacios Públicos, se reconoció que, aunque ambas áreas intervienen en los mismos entornos del barrio, no existen mecanismos formales de comunicación o coordinación.

6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar

El ejercicio de posicionamiento permitió representar visualmente cómo perciben las personas participantes la capacidad de influencia y la contribución al bienestar comunitario de los distintos actores del barrio. El eje vertical se interpretó como el nivel de poder operativo, entendido en términos de autonomía en la toma de decisiones, disponibilidad de recursos económicos y capacidad de incidir en el entorno. El eje horizontal reflejó el grado de aportación a la salud y al bienestar, es decir, la medida en que las entidades, asociaciones o colectivos contribuyen de manera directa o indirecta a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

- En el cuadrante superior derecho, donde confluyen un **alto poder operativo y una fuerte contribución al bienestar**, se sitúan los actores institucionales con mayor capacidad de gestión y presencia territorial: la concejalía de Acción Social (SS.SS.), la Policía Local, la concejalía de Deportes, los Centros de Salud, los Centros Educativos, los Espacios Públicos y el Ayuntamiento en su nivel general. Estos servicios fueron percibidos como los que concentran mayor poder operativo, capacidad de decisión y visibilidad institucional, combinada con una contribución directa al bienestar comunitario a través de la atención social, la seguridad, la salud o la promoción del deporte y la convivencia.

Durante el taller, las personas participantes coincidieron en reconocer a Acción Social y Policía Local como los nodos más influyentes y activos en la dinámica cotidiana del barrio.

- En **posiciones intermedias de poder, pero con una alta valoración de su contribución al bienestar**, se encuentran Cáritas, Cruz Roja, Conciencia-T, las Asociaciones Gitanas, Personas Mayores y Elche Acoge. Estas entidades y colectivos fueron identificados como agentes con capacidad media de gestión, pero con un papel fundamental en la cohesión social, la inclusión y la atención a grupos

vulnerables. Su proximidad a la comunidad y la continuidad de su trabajo explican su ubicación en un rango medio de poder, aunque con fuerte impacto en el bienestar.

- En el cuadrante inferior derecho, que combina un **bajo poder operativo con una alta aportación al bienestar**, se sitúan actores con escasa presencia o articulación en la red comunitaria, como Infancia, las Personas Trabajadoras y las Mujeres (consideradas en términos de grupo poblacional no organizado), así como los colectivos sin vínculo directo en la matriz, entre ellos la Biblioteca de la Plaza Barcelona y las Personas Sin Hogar.

Su posición refleja baja capacidad operativa y limitada incidencia positiva en la salud o el bienestar, ya sea por su desconexión de los circuitos de coordinación municipal o por su escasa presencia en los espacios comunitarios.

- Por último, en la parte inferior izquierda del eje, se situaron los actores con **bajo poder operativo y menor incidencia en el bienestar**, se sitúan actores con escasa presencia o articulación en la red comunitaria, como Infancia, Personas Trabajadoras y Mujeres (consideradas en términos de grupo poblacional no organizado), así como los colectivos sin vínculo directo en la matriz, entre ellos la Biblioteca de la Plaza Barcelona.

Su posición refleja baja capacidad operativa y limitada incidencia positiva en la salud o el bienestar, ya sea por su desconexión de los circuitos de coordinación municipal o por su escasa presencia en los espacios comunitarios.

- También se identificaron posiciones **marginales en la matriz**. Tres actores fueron situados fuera o en los márgenes de la matriz principal, en representación de influencias percibidas como negativas o disruptivas para la cohesión comunitaria:
 - Las personas racistas se colocaron en una posición de alto poder simbólico, pero influencia negativa, para reflejar que, aunque no forman parte activa de la red, sus actitudes y discursos condicionan la convivencia y las relaciones entre grupos.
 - Los delincuentes e infractores y las personas sin hogar se situaron en la parte inferior del eje, con bajo poder operativo y una incidencia percibida como negativa sobre el bienestar, al considerarse que su presencia en el espacio público genera tensión o preocupación dentro de la comunidad.

Estas posiciones expresan la voluntad del grupo de visibilizar factores que afectan al bienestar colectivo, aunque no participen directamente en la red de colaboración institucional

7. Conclusiones

El sociograma participativo con personal técnico del Ayuntamiento de Elche permitió visualizar la estructura interna de la red institucional y las dinámicas de poder, coordinación y cooperación que configuran la acción pública en el barrio de Carrús. Los resultados ponen de manifiesto varios elementos clave

- **Concentración del poder operativo:** La capacidad de decisión y los recursos se concentran en unos pocos servicios municipales, principalmente la concejalía de Acción Social (SS.SS.) y la Policía Local, que actúan como ejes de referencia en la gestión comunitaria. Esta centralidad garantiza eficacia

operativa, pero también genera dependencia funcional de otras áreas con menor capacidad o visibilidad.

- **Fragmentación de la coordinación institucional:** Las concejalías y servicios del Ayuntamiento funcionan como un conjunto de unidades autónomas, con escasos canales de coordinación horizontal. La cooperación entre departamentos se apoya más en redes personales e informales que en mecanismos institucionalizados, lo que limita la continuidad y coherencia de las acciones intersectoriales.
- **Relaciones de apoyo bien establecidas, pero asimétricas:** Los flujos de referencia y derivación están claramente definidos, con Acción Social y Policía Local como principales nodos de entrada, mientras que otros servicios dependen de ellos para llegar a la ciudadanía. Esta estructura garantiza un funcionamiento mínimo, pero refuerza jerarquías internas y asimetrías de dependencia.
- **Escasa articulación entre áreas técnicas y comunitarias:** Determinados servicios municipales, como Espacios Públicos, Biblioteca de la Plaza Barcelona o Mercados, mantienen una presencia territorial limitada o desconectada de los circuitos de coordinación social, lo que evidencia una brecha funcional entre la gestión técnica y el trabajo comunitario.
- **Tensiones y percepciones diferenciadas sobre la convivencia:** Las relaciones de conflicto identificadas se concentran en torno a la gestión del espacio público y la convivencia intercultural, especialmente en los vínculos entre Policía Local, Población Gitana y Población Migrada. Estas tensiones, aunque no bloquean la cooperación, revelan percepciones divergentes sobre el papel de las instituciones en el territorio.
- **Presencia de influencias negativas o disruptivas:** Los actores situados en los márgenes del sociograma (como las personas racistas, delincuentes e infractores y personas sin hogar) fueron incorporados para representar factores que condicionan la vida comunitaria, ya sea por su poder simbólico o por su impacto percibido en la convivencia. Su inclusión muestra una lectura crítica y realista de las dinámicas sociales del barrio.

8. Recomendaciones:

A partir de los hallazgos del sociograma del personal técnico del Ayuntamiento de Elche, se plantean las siguientes orientaciones estratégicas para las siguientes fases del proyecto CAIR:

- **Fomentar el encuentro interdepartamental a través del proyecto:** Utilizar los espacios u órganos como la Comisión Técnica Local del proyecto como plataformas de articulación institucional, facilitando que diferentes concejalías (Acción Social, Policía Local, Juventud, Deportes, Salud, Cultura, etc.) dialoguen sobre acciones vinculadas al bienestar y la convivencia en Carrús.
- **Incorporar en la fase de cocreación a las áreas del ayuntamiento menos conectadas:** Promover la participación activa de servicios municipales con menor presencia en la red (como Espacios Públicos, Bibliotecas o Mercado) en los ciclos de cocreación comunitaria, aprovechando su potencial para generar impacto territorial en ámbitos culturales, educativos y urbanos.

- **Trabajar la intersección entre bienestar y convivencia:** Diseñar, junto con los equipos técnicos, acciones piloto que aborden simultáneamente los determinantes sociales y las relaciones de convivencia, integrando la perspectiva de los servicios sociales, la salud, la juventud y la seguridad desde un enfoque preventivo y comunitario.
- **Favorecer el diálogo y la mediación entre servicios y ciudadanía:** A partir de las tensiones detectadas en torno al uso del espacio público y las relaciones entre colectivos (gitano, migrado y autóctono), impulsar espacios de mediación intercultural y de resolución colaborativa de conflictos, con el acompañamiento del personal técnico implicado.
- **Incluir dimensiones invisibilizadas en el diseño de acciones:** Incorporar en las próximas fases del proyecto temas emergentes del sociograma, como racismo, exclusión, inseguridad o percepción del espacio público, trabajándolos desde la reflexión colectiva y la sensibilización comunitaria, y no solo desde la intervención institucional.

Se identifican posibles actores para la próxima fase de entrevistas:

- **Concejalía de Acción Social (SS.SS.).** Como nodo central de la red es clave para comprender los flujos de coordinación y derivación institucional.
- **Policía Local.** Es un actor con alto poder operativo y aporta una visión esencial sobre convivencia y gestión de conflictos en el territorio.
- **OMAC.** Como puerta de entrada de la ciudadanía permite comprender los circuitos de información y atención interdepartamental.
- **Espacios Públicos.** Representa la desconexión entre áreas técnicas y sociales es útil para explorar vacíos de coordinación territorial.
- **Bibliotecas.** Es un servicio con potencial comunitario poco articulado, pero puede aportar claves sobre la relación cultura–bienestar.
- **Cruz Roja y Cáritas.** Como nodos centrales de la red social, permiten comprender cómo se articula la colaboración entre los servicios municipales y el tercer sector y aportar una visión directa sobre las desigualdades sociales y la exclusión en el barrio
- **Asociaciones Gitanas.** Colectivo con fuerte presencia local que permite incorporar la perspectiva comunitaria desde la visión de este colectivo y la relación con las instituciones.

9. Bibliografía

Fierheller, D., Ziegler, C., & O'Campo, P. (2024). Using community-based participatory research methods to co-design a data collection ecosystem: A case study in Peel, Canada. *International Journal for Equity in Health*, 23, 123. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02179-3>

Gilfoyle, M., Nyblade, L., & Wallerstein, N. (2022). Conceptualising, operationalising and measuring trust in community-based participatory health research and social networks. *Systematic Reviews*, 11, 311. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-01910-x>

Martín Gutiérrez, P. (1999). El sociograma como instrumento que desvela la complejidad. *Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, (11), 129–151.

<https://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/713>

Leppin, A. L., Okamoto, J. M., Organick, P. W., Thota, A. D., & Montori, V. M. (2018). Applying social network analysis to evaluate implementation of a community-engaged, participatory research project in rural Minnesota. *Frontiers in Public Health*, 6, 315. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00315>

López-Sánchez, M. P. (2018). Herramientas y métodos participativos para la acción comunitaria. *Gaceta Sanitaria*, 32(40), 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.008>

Maya-Jariego, Isidro, & Holgado, Daniel. (2015). Network analysis for social and community interventions. *Psychosocial Intervention*, 24(3), 121-124. <https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2015.10.001>